

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e
Inovação Social
16 e 17 de abril de 2026

VÍDEOS INSTRUCIONAIS COMO ESTRATÉGIA METODOLÓGICA DE APOIO À APRENDIZAGEM NO ENSINO DE FISIOLOGIA

Gabriel Bonafim Vianna¹
Tainá de Oliveira Ramos Castello²
Danila Torres Leite³

¹Biomedicina – Centro Universitário São Camilo, bonafimgabriel@gmail.com

²Biomedicina – Centro Universitário São Camilo, tainacastello1144@gmail.com

³Biomedicina – Centro Universitário São Camilo, danila.leite@prof.saocamilo-sp.br

DOI: 10.5281/zenodo.19610943

1. INTRODUÇÃO

Recursos audiovisuais estruturados, quando organizados com intencionalidade didática, podem favorecer segmentação do conteúdo, integração entre representações visuais e verbais e redução de sobrecarga cognitiva (MAYER, 2014; HALEEM et al., 2022). Estudos recentes também indicam que o uso sistematizado de multimídia no ensino superior está associado a maior engajamento discente e melhor organização cognitiva do conteúdo, especialmente quando há alinhamento entre objetivos pedagógicos e desenho instrucional (STANEVIČIENĖ et al., 2025).

No ensino de Fisiologia, disciplina caracterizada por elevada densidade conceitual e necessidade de compreensão integrada de mecanismos regulatórios complexos, estudantes frequentemente relatam dificuldades na articulação entre processos celulares, teciduais e sistêmicos. A disponibilização de materiais audiovisuais pode funcionar como suporte complementar às aulas presenciais, permitindo revisão assíncrona, pausas estratégicas e reorganização individual do ritmo de estudo (LASHEEN et al., 2024).

Além disso, modelos contemporâneos de aprendizagem autorregulada indicam que a possibilidade de controle do tempo, repetição de conteúdos e autoavaliação favorece planejamento e monitoramento do próprio processo de aprendizagem (BROADBENT, 2017; AN et al., 2023).

Por isso, relatamos aqui a experiência de desenvolvimento e implementação de vídeos instrucionais como estratégia metodológica de apoio à aprendizagem na disciplina de Fisiologia em curso de graduação na área da saúde.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de relato de experiência com abordagem descritivo-reflexiva, desenvolvido no âmbito da monitoria acadêmica da disciplina de Fisiologia em curso de graduação na área da saúde, em instituição privada de ensino superior.

A produção dos vídeos foi conduzida por dois estudantes monitores, sob supervisão docente, no período de março a dezembro de 2025. Foram elaborados oito vídeos instrucionais abordando conteúdos centrais da disciplina, incluindo sistema

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e

Inovação Social

16 e 17 de abril de 2026

endócrino, sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema digestório e mecanismos de regulação integrativa. A seleção temática considerou conteúdos historicamente reconhecidos como de maior complexidade conceitual na disciplina, com base na experiência docente acumulada em semestres anteriores.

Os vídeos foram estruturados mediante organização progressiva dos conteúdos, elaboração de esquemas conceituais e fluxogramas explicativos, resolução comentada de situações-problema e integração entre representações visuais e explicações verbais. Foram utilizados recursos de edição audiovisual e ferramentas digitais de apoio à organização gráfica e melhoria técnica do material. Todo o conteúdo foi previamente revisado e validado pela docente responsável pela disciplina.

Após finalizar os oito vídeos, disponibilizamos o material em um canal público do YouTube, totalmente aberto e gratuito. Em fevereiro de 2026, divulgamos o canal para os alunos do 3º semestre de Fisiologia (graduação presencial em Biomedicina e em Farmácia) nos turnos da manhã e da noite, com cerca de 130 estudantes matriculados.

O acompanhamento do uso do recurso foi realizado por meio das métricas analíticas disponibilizadas pela própria plataforma, considerando número total de visualizações no período subsequente à divulgação.

3. RESULTADOS

Foi registrado o número total de 147 visualizações no canal de vídeos do YouTube nas 4 semanas subsequentes à divulgação para as turmas de 2026. Esse número de visualizações indica utilização do recurso pela turma vigente e sugere acessos recorrentes ao material, uma vez que a métrica inclui visualizações repetidas, prática compatível com estratégias de revisão e estudo segmentado.

Ao longo da produção, os monitores precisaram revisar conceitos centrais, reorganizar o conteúdo em roteiros curtos e testar formas de explicar mecanismos complexos em linguagem acessível em vídeo, o que contribuiu para desenvolver competências pedagógicas e digitais.

Sob a perspectiva teórica, a organização segmentada e multimodal dos vídeos dialoga com princípios da Teoria Cognitiva da Aprendizagem Multimídia (MAYER, 2014). A possibilidade de acesso assíncrono e repetição do conteúdo relaciona-se a dimensões de planejamento e monitoramento descritas em modelos de aprendizagem autorregulada (BROADBENT, 2017; AN et al., 2023).

Como limitação, ressalta-se que os dados se restringem ao número de visualizações, o que impede estabelecer relação direta com o desempenho acadêmico ou com ganhos quantitativos de aprendizagem.

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e

Inovação Social

16 e 17 de abril de 2026

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência sugere que vídeos instrucionais podem funcionar como apoio viável ao ensino de Fisiologia no ensino superior, sobretudo em conteúdos percebidos pelos estudantes como mais abstratos. A produção do material envolveu planejamento didático, seleção criteriosa dos temas e testes de linguagem, aproximando os monitores da prática docente e do uso crítico de tecnologias digitais.

O registro de 147 visualizações nas quatro primeiras semanas após a divulgação para as turmas de 2026 sugere adesão inicial ao recurso e possível uso dos vídeos como instrumento de revisão e estudo autônomo, ainda que esse indicador seja estritamente descritivo e não permita inferências diretas sobre o desempenho acadêmico. Apesar dessa limitação, os dados apontam para o potencial dos vídeos como apoio ao engajamento discente e à reorganização individual do ritmo de estudo.

A experiência contribui para a aproximação entre ensino e inovação pedagógica ao incorporar tecnologias digitais como mediadoras do processo formativo, ampliando as possibilidades de acesso e de revisão de conteúdos complexos em cursos da área da saúde. Estudos futuros poderão incluir instrumentos estruturados de avaliação da aprendizagem e análises comparativas de desempenho, possibilitando uma apreciação mais robusta dos impactos educacionais de iniciativas semelhantes.

Palavras-Chave: Ensino de Fisiologia; Tecnologias educacionais; Aprendizagem multimídia; Ensino superior.

AGRADECIMENTOS

Centro Universitário São Camilo

REFERÊNCIAS

AN, Fei; et al. The relationship between technology acceptance and self-regulated learning. *Frontiers in Psychology*, v. 14, 2023. DOI: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1166040>.

BROADBENT, Jaclyn. Comparing online and blended learner's self-regulated learning strategies and academic performance. *The Internet and Higher Education*, v. 33, p. 24–32, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2017.01.004>.

HALEEM, Abid; JAVAID, Mohd; QADRI, Mohd Asim; SUMAN, Rajiv. Understanding the role of digital technologies in education: A review. *Sustainable Operations and Computers*, v. 3, p. 275–285, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.susoc.2022.05.004>.

LASHEEN, N. N.; et al. The use of instructional videos in physiology courses. *Advances in Physiology Education*, v. 48, n. 1, p. 72–78, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1152/advan.00130.2023>.

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e

Inovação Social

16 e 17 de abril de 2026

MAYER, Richard E. *The Cambridge handbook of multimedia learning*. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1017/CBO9780511811678>

STANEVIČIENĖ, Eglė; et al. The use of multimedia in higher education. *Sustainability*, v. 17, n. 3, 2025. DOI: <https://doi.org/10.3390/su17031102>.